

Daniela Bellmont, Michèle Brunswiler, Anna Katharina Eberle, Peter Lienhard und Heidi Scherrer

Weiterentwicklung der Förderplanung an einer heilpädagogischen Schule – konkret

Zusammenfassung

Etliche Sonderschulen sind derzeit daran, ihre Förderplanung weiterzuentwickeln – meist orientiert an der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Es lohnt sich, diesen Prozess sorgfältig zu planen und so zu gestalten, dass alle Beteiligten gut einbezogen werden. In diesem Beitrag wird beschrieben, wie die Heilpädagogische Schule der Stiftung BALM in Rapperswil/Jona vorgegangen ist. Verschiedene von der Schule erarbeitete Instrumente (Förderplanraster, Lernberichts-Vorlage etc.) können hier heruntergeladen werden: <http://peterlienhard.ch/szh.zip>.

Résumé

Bon nombre d'écoles spécialisées sont en train de développer leur planification éducative – avec pour cadre de référence la classification internationale du Fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Un processus qu'il convient de bien planifier et d'organiser de façon à y associer au mieux tous les participants. Le présent article se propose de décrire comment la Heilpädagogische Schule de la Fondation BALM à Rapperswil/Jona s'y est prise. Plusieurs instruments mis au point par cet établissement (grille pour la planification éducative, macro pour le rapport d'évaluation etc.) sont disponibles en téléchargement à l'adresse: <http://peterlienhard.ch/szh.zip>.

Niemand beginnt bei Null

Wenn sich eine Schule vornimmt, die Förderplanung weiterzuentwickeln, steht sie wohl kaum vor der Situation, diesbezüglich bei null beginnen zu müssen. Die Förderung der Schülerinnen und Schüler wurde bereits bisher in irgendeiner Weise geplant und

umgesetzt. Dennoch ist häufig ein gewisser Optimierungsbedarf auszumachen: Teilweise wird erkannt, dass die individuellen Unterschiede der Förderplanungspraxis zu gross sind – oder vielleicht passen verschiedene «historisch gewachsene» Elemente der Förderplanung nicht mehr so recht zusammen. Es kann aber auch schlicht der Wunsch entstehen, die Förderplanung neu zu beleben, um sie zukünftig zielgerichteter und kooperativer gestalten zu können.

Vor diesem Hintergrund ist wichtig, dass diejenigen Förderplanelemente, die sich in der betreffenden Schule bisher bewährt haben, erkannt, gewürdigt und in den kommenden Entwicklungsprozess einbezogen werden. Es gilt, einen guten Mittelweg zwischen «Bewahren» und «Mut zur Veränderung» zu finden.

Steckbrief der HPS Stiftung BALM Rapperswil/Jona

Die Stiftung BALM unterhält mehrere institutionelle Angebote für Menschen mit einer geistigen Behinderung aller Altersstufen. Die Heilpädagogische Schule ist eines davon. An drei Standorten in Rapperswil und Schänis werden insgesamt 90 Kinder und Jugendliche gefördert. Die Schule wird als Tageschule geführt und deckt von der Basisstufe bis hin zur Berufsvorbereitung ein breites Spektrum der Bildung und Förderung ab.

Wie sah die bisherige Förderplanung an der Heilpädagogischen Schule der Stiftung BALM aus?

- Im ersten Quartal des Schuljahres fand die erste Förderplansitzung mit den Fachlehrpersonen und Therapeutinnen statt, um in verschiedenen Bereichen (sozial-emotional, kognitiv, motorisch, Wahrnehmung, Fähigkeiten und Fertigkeiten, Arbeits- und Lernverhalten) je ein Förderziel zu setzen.
- Anschliessend wurden die Eltern an einem Elterngespräch über die bereits festgelegten Ziele informiert und erhielten die Möglichkeit, eigene Ziele anzufügen.
- Die Überprüfung der gesetzten Ziele, Beobachtungen und Förderzielanpassungen erfolgte in einem Elterngespräch im dritten Quartal.
- Im Schulbericht wurden die Entwicklung und der Lernstand der Schülerin bzw. des Schülers während des Schuljahres beschrieben.

Damit war die HPS Stiftung BALM durchaus auf einem guten Stand: Die Förderplanung war klar und verbindlich strukturiert und im Jahresverlauf gut eingespielt. Mit zunehmender Erfahrung zeigte sich jedoch, dass

- der Einbezug der Eltern und Schülerinnen und Schüler unbefriedigend war;
- die grosse Anzahl der Förderziele dazu führte, dass nicht alle Ziele verfolgt werden konnten;
- die Ziele im emotionalen Bereich und im Bereich Wahrnehmung oftmals unzulässige Interpretationen und Zuschreibungen enthielten und schwer überprüfbar waren;
- die Umsetzung der Ziele hauptsächlich Sache der Lehrpersonen, Fachlehrpersonen und Therapeutinnen war und die El-

tern und die Schülerin resp. der Schüler zu wenig verbindlich in den Prozess der Zielerreichung eingebunden waren.

Im Sinne des Grundsatzes «Evolution statt Revolution» sahen wir uns veranlasst, die Förderplanung zu überdenken und anzupassen. Das Bedürfnis, den gesamten Förderplanprozess nach der ICF auszurichten sowie die Schüler und Schülerinnen in den Bereichen Aktivitäten und Partizipation zu beobachten und zu fördern, wurde immer klarer und stärker. Zur Unterstützung dieses Entwicklungsprozesses wurde Peter Lienhard von der HfH Zürich beigezogen.

Schlanke Projektstruktur

Die Vorbereitung sowie die Führung dieses rund zweijährigen Entwicklungsprozesses wurden an der HPS Stiftung BALM von einer fünfköpfigen Projektgruppe verantwortet. Neben der Schulleiterin – sie hat das Projekt geleitet – waren in der Gruppe drei erfahrene Heilpädagoginnen sowie der externe Berater vertreten. Alle Projektschritte wurden in dieser Gruppe besprochen und entwickelt.

- Es hat sich als positiv erwiesen, dass die Gruppe über den gesamten Entwicklungsprozess personell konstant blieb: Die Zusammenarbeit war sehr effizient. Meist gingen wir wie folgt vor:
- Die Gruppe analysierte einen bestimmten Aspekt im Förderplanungszyklus (z. B. eine bestimmte Gesprächsform, den Förderplan oder den Lernbericht). Mögliche Verbesserungen wurden diskutiert.
- Der externe Berater machte einen konkreten Optimierungsvorschlag. Dieser wurde von der Gruppe diskutiert und weiter verbessert. In der gleichen Sitzung wurde die entsprechende Weiterbildungsveranstaltung konzipiert.

Abbildung 1:
Aktualisierter Förderplanungszyklus der Heilpädagogischen Schule der Stiftung BALM

- Die Weiterbildungsveranstaltung wurde schwergewichtig durch den externen Berater gestaltet und später in der Gruppe ausgewertet. Auf dieser Basis konnten der nächste Entwicklungsschritt – mit Fokus auf einen neuen Aspekt des Förderplanungszyklus – angepackt werden.

Die ICF praxisorientiert kennenlernen

Der Startschuss zum Projekt «Weiterentwicklung der Förderplanung nach ICF» fiel mit der zweitägigen Weiterbildung im Herbst 2011. Schwerpunkte waren eine Einführung in die ICF und das Kennenlernen des Verfahrens «Schulische Standortgespräche», das sich an der ICF orientiert. Die Einführung in dieses Verfahren war praxisorientiert. Unter anderem übten wir dessen Umgang anhand

eines Videobeispiels. Darüber hinaus zeigte uns Peter Lienhard zusätzliche Hilfsmittel und Möglichkeiten auf, wie Schülerinnen und Schüler vorbereitend – im Sinne einer Selbsteinschätzung – direkt oder indirekt ins Standortgespräch einbezogen werden können.

Auf dieser Basis stellten wir den Bezug zu unseren bisherigen Instrumenten zur Selbsteinschätzung her. Es folgte ein Input über häufige Stolpersteine und Hürden bei der Durchführung von Schulischen Standortgesprächen sowie Leitplanken für die Formulierung von Förderzielen. Dann gingen wir erneut in eine Vertiefungsphase: In Kleingruppen übten wir uns in der Durchführung von interdisziplinären Standortgesprächen. Im Anschluss tauschten wir uns über die Erfahrungen aus und diskutierten aufgetauchte Fragen und Probleme.

Im Rahmen der gleichen Weiterbildungsveranstaltung überprüften wir unsere bestehende Förderplanung auf die Punkte «Einbezug der Eltern», «Einbezug der Schülerinnen und Schüler» und «gemeinsame Sprache aller Beteiligten». Dabei stellten wir fest, dass wir klare, gut strukturierte Prozessbeschreibungen und Checklisten zu Übertritts- oder Übergabegesprächen haben, eine inhaltliche Orientierung an der ICF jedoch hilfreich sein könnte. Wir wollten auch die Möglichkeit eines stärkeren Einbezugs der Eltern und Schülerinnen und Schüler an Standortbestimmungen prüfen.

ICF-basierter Förderplanraster

Nun konnte der zweite Schritt eingeleitet werden: Wir lernten einen ICF-basierten Förderplanraster kennen und «gossen» unsere bestehende Förderplanung in die neue Form um. Damit standen wir vor der folgenden Herausforderung: Wo konnten wir unsere Förderziele und unterstützenden Bedingungen in den zehn ICF-Bereichen unterbringen? Nach anfänglichen Bedenken stellten wir zu unserer Erleichterung fest, dass sich unsere Beobachtungen und Ziele recht gut in die ICF-Struktur einordnen liessen. Natürlich waren wir uns nicht immer einig, welcher ICF-Bereich der wirklich passende war. Dadurch entstanden spannende Diskussionen – und wir merkten, wie wichtig es ist, nur diejenigen Aktivitäten zu beschreiben und Interpretationen möglichst zu vermeiden. Durch das «Umgiessen» in die ICF-Struktur wurde auch sichtbar, dass interdisziplinär sehr gut an ein und demselben Ziel gearbeitet werden kann.

Erprobung innerhalb des Teams

Wir hatten nun den Auftrag, bis zur nächsten Pädagogischen Sitzung – sie fand ein halbes Jahr später statt – zu erproben, zu

üben und Erfahrungen mit der Durchführung des Standortgesprächs und dem ICF-basierten Förderplanraster zu sammeln. Ziel war, dass wir uns im Hinblick auf die späteren Gespräche mit Eltern und Schülerin resp. Schüler möglichst sicher und gut vorbereitet fühlten. In interdisziplinären Gruppen führten alle von uns zwei Gespräche durch.

Die neue Gesprächsform bot uns anfänglich einige Probleme. Wir ahnten, dass ein Stolperstein beim Zeitmanagement liegen könnte. Deshalb lagen die Richtlinien über die Durchführungszeiten der verschiedenen Gesprächsabschnitte vor uns, sowie der noch leere Vorbereitungsplan und eine Stoppuhr. Bereits das Ausfüllen des Gesprächs-Vorbereitungsformulars brauchte anfangs viel Zeit. Auch das Festlegen von relevanten Schwerpunktthemen für das Gespräch gelang zu Beginn nicht immer gut. So begannen wir, gegenseitig an interdisziplinären Gesprächen beobachtend teilzunehmen. Das hat sich sehr gelohnt: Man erkennt viel rascher, welche Gesprächspunkte wesentlich sind und wie man rascher auf den Punkt kommt, ohne ein Sklave der Formulare zu werden.

Auch bezüglich neuer Förderplanstruktur wurden wir konkreter: Jede Lehrperson goss zwei bestehende Förderplanungen ins ICF-basierte Raster um. Alle, welche mit der Schülerin bzw. dem Schüler arbeiteten, hielten laufend Beobachtungen im neuen Förderplanraster fest.

Unsere Erfahrungen, Erkenntnisse, Fragen und Unklarheiten werteten wir in der nächsten Pädagogischen Sitzung im Team aus. Wir diskutierten, wie die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit vertretbarem Aufwand umgesetzt werden und wie die praktische Handhabung des Schulischen Standortgesprächs und des neuen Förderplanrasters erfolgen kann. Wann schreibe

Förderplan für <input type="text"/> Klasse: <input type="text"/> Zeitraum vom <input type="text"/> bis <input type="text"/>			
ausgefüllt von <input type="text"/>		Funktion: <input type="text"/> Schule: <input type="text"/>	
Übergeordnete Ziele, vereinbart am Standortgespräch vom <input type="text"/>			
<input type="text"/>			
Stärken, Ressourcen, Interessen <input type="text"/>			
Rahmenbedingungen (z.B. Klasse, Räumlichkeiten, Therapien, Stundenplan, ...)			
<input type="text"/>			
Bereich	Konkretisierte Ziele	Unterstützende Bedingungen	Beobachtungen / Einschätzung der Zielerreichung
Aktivitäten / Partizipation		Lernumgebung, Methoden, Materialien	(Datum, Kürzel)
Allgemeines Lernen			
Spracherwerb und Begriffsbildung			
Lesen und Schreiben			
Mathematisches Lernen			
Umgang mit Anforderungen			
Kommunikation			
Bewegung und Mobilität			
Für sich selbst sorgen			
Umgang mit Menschen			
Freizeit, Erholung und Gemeinschaft			
Bereich	Konkretisierte Ziele	Unterstützende Bedingungen	Beobachtungen / Einschätzung der Zielerreichung (Datum)
Körperfunktionen		Lernumgebung, Methoden, Materialien	
Weitere wichtige Informationen <input type="text"/>			

Abbildung 2:
Aktualisierter
Förderplanraster
der Heilpädagogischen Schule
der Stiftung BALM

ich etwas in den Förderplan ein? Wie oft? Sollen mehrere Personen am gleichen Förderplan arbeiten? Aufgrund der Erfahrungen und Erkenntnisse des Teams passten wir die Förderplanstruktur massgeschneidert für unsere Schule an.

Bis zur nächsten Weiterbildung im Herbst 2012 wollten wir Erfahrungen in der Praxis sammeln und führten erstmals ein Schulisches Standortgespräch mit Schülern und Eltern durch. Die am Gespräch erarbeiteten Schwerpunktziele und unterstützenden Bedingungen hielten wir im Förderplanraster fest.

Während unserem ganzen Entwicklungsprozess orientieren wir uns an einem klar definierten Förderplanungszyklus (vgl. Abb. 1). Es war uns wichtig, dass alle Elemente der Förderplanung gut aufeinander abgestimmt sind.

Lernbericht mit neuer Struktur

Schliesslich fehlte uns noch ein letzter Punkt im Förderplanzyklus: der Lernbericht und das dazugehörige zweite Standortgespräch. Unser bisheriger Lernbericht (er wird in anderen Institutionen oft auch als «Schulbericht» oder «Förderbericht» bezeichnet) hatte eine Struktur, die weder derjenigen des ICF-basierten Standortgesprächs noch derjenigen des neuen Förderplanrasters entsprach. Deshalb veränderten wir den Lernbericht so, dass wir möglichst keine sinnlosen «Übersetzungsarbeiten» machen müssen: Genauso, wie die Informationen aus dem Standortgespräch möglichst direkt in den Förderplan einfließen sollen, galt es sicherzustellen, dass die Informationen aus dem Förderplan ohne grossen Zusatzaufwand im Lernbericht nutzbar gemacht werden können. Nun hat unser Lernbericht die folgende Struktur:

- Auf der ersten Seite werden die üblichen Angaben der Schülerin resp. des Schülers eingetragen. Zudem wird aufgelistet, welche Therapien und besonderen Fächer bei welcher Fachperson besucht wurden.
- Anschliessend werden stichwortartig die wichtigsten Inhalte und Themen, mit denen sich die Schülerin resp. der Schüler beschäftigt hat, aufgelistet (z. B.: «Mathematik: Ordnen, Sortieren, Zählen bis 3, Reihen legen»; «Musik: Morgenkreis, Jahreszeitenlieder, Bewegungsspiele und Tänze»).
- Bis zu diesem Zeitpunkt ist der Lernbericht ausschliesslich darstellend und nicht beurteilend. Das muss ein Lernbericht aber sein, ist er doch der formelle Ersatz eines Schulzeugnisses: die Beurteilung der erreichten Kompetenzen in zehn Lebensbereichen, die sich an der ICF orientieren und sowohl im Standortgespräch als auch im Förderplan zu finden sind. Wichtig ist dabei, dass transparent gemacht wird, welche konkreten Ziele gesetzt wurden und inwieweit diese von der Schülerin oder vom Schüler erreicht werden konnten.
- Die Klassenlehrperson hat bei diesen beiden Schritten (Themen und Inhalte; Beschreibung der erreichten Kompetenzen) eine hauptverantwortliche Funktion. Sie erhält jedoch Textteile von Therapeutinnen bzw. Therapeuten und Fachlehrpersonen, die sie in ihren Bericht einbauen kann.
- Den Abschluss des Berichts bilden die folgenden Elemente: besondere Bemerkungen zum Schuljahr (z. B. Krankheitsausfälle); Ausblick auf das kommende Schuljahr (z. B. Stufenwechsel); Hinweis, inwieweit der Bericht mit der Schülerin oder dem Schüler besprochen wurde; Unterschriften)

Erste Erfahrungen mit dem neuen Förderplanungszyklus

Nach dem ersten Jahr des «Üben im Trocknen» galt es ab Schuljahr 2012/13 ernst. Die Eltern wurden schriftlich und teilweise zusätzlich auch mündlich über die Änderungen informiert. Das neue Instrument (Gesprächs-Vorbereitungsformular) wurde ihnen mit der Einladung zum nächsten Standortgespräch zugestellt. Diese wurden im Herbst 2012 durchgeführt.

Mit grosser Freude stellten wir fest, dass sich die meisten Eltern sorgfältig und genau vorbereiteten und der neuen Art der Standortgespräche sehr positiv gegenüberstanden. Ihre Teilnahme am Gespräch war offener und intensiver als früher. Sie fühlten sich sehr ernst genommen. Es kamen Themen zum Vorschein, welche die Eltern im Innersten beschäftigen. Diese Themen haben oftmals viel mehr mit dem Alltag und der sozialen Partizipation als mit dem Erlernen der Kulturtechniken zu tun.

Im weiteren Verlauf des Schuljahres führten wir das zweite Standortgespräch durch. Bei diesem Gespräch stehen die Überprüfung der Förderziele und die wichtigsten Inhalte des Lernberichts im Zentrum. Wir haben für das zweite Standortgespräch ein eigenes, einfach gehaltenes Formular entwickelt, das sich als sehr geeignet erweist.

Bewährt haben sich zusammenfassend folgende Entscheidungen:

- *Kein Neubeginn von Null her:* Der wertschätzende Einbezug, die Weiterentwicklung von Vorhandenem gibt Sicherheit.
- *Zeit:* Die Weiterentwicklung der Förderplanung ist ein Prozess, der Raum und Zeit braucht.
- *Organisation der Standortgespräche:* Im ersten Jahr werden Leitung und Pro-

tokollführung getrennt. Entsprechend nehmen an allen Standortgesprächen seitens Schule zwei Personen teil. Das anschliessende gemeinsame Reflektieren erweist sich als sehr wichtig.

- *Einbezug der Schülerinnen und Schüler:* Die Schülerinnen und Schüler wurden altersgerecht eingeführt und fühlten sich ernst genommen – insbesondere auch aufgrund der Tatsache, dass etliche von ihnen zusammen mit der Lehrperson das gleiche Vorbereitungsformular ausfüllen durften, das auch die Eltern und die Lehrperson selbst zur Gesprächsvorbereitung verwenden. Die Lehrpersonen entscheiden zusammen mit den Eltern über die Teilnahme der Schülerin resp. des Schülers am Gespräch. In der Regel nehmen diese daran teil.
- *Laufende Reflexion des Förderplanungszyklus:* Der Förderplanungszyklus ist nicht statisch, er muss regelmässig überprüft und angepasst werden. An unseren monatlichen pädagogischen Sitzungen ist Förderplanung ein stehendes Traktandum.

Die Weiterentwicklung der Förderplanung hat an unserer Heilpädagogischen Schule einen Schulentwicklungsprozess auf ganz verschiedenen Ebenen ausgelöst, der im Sinne der Nachhaltigkeit sorgfältig begleitet und unterstützt werden muss. Nur so kann erreicht werden, dass der Förderplanungsprozess von allen Beteiligten nachvollziehbar ist, als sinnvoll erlebt wird – und in der Folge von den Mitarbeitenden und den Eltern gemeinsam getragen wird.

*Daniela Bellmont
Leiterin der HPS Stiftung BALM
Rapperswil/Jona
daniela.bellmont@stiftungbalm.ch*

*Michèle Brunschwiler
Heilpädagogin an der HPS Stiftung BALM
Rapperswil/Jona
michele.brunschwiler@stiftungbalm.ch*

*Anna Katharina Eberle
Heilpädagogin an der HPS Stiftung BALM
Schänis
annakatharina.eberle@stiftungbalm.ch*

*Peter Lienhard
Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik (HfH) Zürich
externer Berater
peter.lienhard@hfh.ch*

*Heidi Scherrer
HPS Stiftung BALM
Rapperswil/Jona
heidi.scherrer@stiftungbalm.ch*